

INVESTITSION FAOLIYAT VA UNING MOHIYATI

Soliyev Bobur Javlon o'g'li
Namangan muhandislik texnologiya
instituti iqtisodiyot fakulteti iqtisodiyot
yo'nalishi talabasi
e.mail/soliyevboburoff@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621985>

Annotatsiya: Investitsiya islohotining asosiy maqsadi ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali iqtisodiyotni yanada yuksaltirish. Ushbu maqolada xorijiy investitsiyani qanday jalb etish yo'llari va uni to'g'ri yo'naltirish tartiblari haqida yoritilgan, tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Investitsiya, raqobat, tarmoq investitsiyasi, eksport, import, strategiya, investitsion faoliyat.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan davrdan boshlab, bozor iqtisodiyotiga o'tishning o'ziga xos iqtisodiy rivojlanish yo'lidan bormoqda. Bu yo'lda investitsiya siyosatining ahamiyati juda katta. Chunki investitsiyalar iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlar, texnik va texnologik yangilanishlar, korxonalarni qayta ta'mirlash ishlarini amalga oshirishni rag'batlantiradi, mamlakat eksport va import salohiyati oshirilishi imkonini yaratadi. Investitsiya siyosati investitsiyani sarflashda aholi, hudud va investor manfaatlarini hisobga olgan holda samarali ishlatishga imkon beruvchi hududda olib boriladigan chora-tadbirlar majmuidir. Tarmoq investitsiya siyosati esa bu mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishini ta'minlovchi tarmoqlar, sanoat mahsulotlari eksportini oshirish, import o'rnini bosuvchi ishlab chiqarishni rivojlantirish, ilmiy-texnika taraqqiyotini investitsiya yo'li bilan qo'llab-quvvatlash hisoblanadi.

Investitsiya xo'jalik faoliyatining elementlaridan biri sanaladi. Investitsiya lotincha "investire" (kiyintirish, yasantirish), nemischa "investition" so'zidan kelib chiqqan. Investitsiya uzoq muddatga qandaydir ishga yoki korxonaga kapital mablag' qo'yishni bildiradi. Investitsiya so'zidan investor – "omonatchi" so'zi kelib chiqib, u omonat beruvchi shaxs, tashkilot yoki davlatni anglatadi. Investorlar qatoriga qimmatli qog'ozlarni sotib oladigan va bu bilan o'zlarining bo'sh mablag'larini joylashtiradigan yuridik hamda jismoniy shaxslar ham kiradi.

Real investitsiya asosiy fondlar va aylanma mablag'larga investorlar tomonidan qo'yiladigan barcha turdagi boyliklar. Moliya investitsiyalar — qimmatli qog'ozlar (aksiya, obligatsiya) sotib olishga va bank depozitlariga uzoq muddatga jalb qilingan qiymatlar. Intellektual investitsiyalar- mutaxassislarni

tayyorlash, tajriba, ilmiy tekshirish, litsenziya va nou-xou berish, avtorlik huquqi va boshqalar.

Investitsiyalar kim tomonidan kiritilishiga qarab 2 turga bo'linadi:

1. Ichki investitsiyalar.
2. Tashqi investitsiyalar.

Ichki investitsiyalar — mamlakat hududida ichki investorlar tomonidan amalga oshiriladigan investitsiyalar hisoblanadi. Tashqi investitsiyalar — foyda olish maqsadida chet el investorlari tomonidan boshqa davlat iqtisodiyotiga qo'yiladigan investitsiyalardir.

Davlat tuzilmaviy investitsiya siyosatida yangi tarmoqlarni tashkil etish va rivojlantirish, aholining iste'mol tovarlari ish joylarga bo'lgan talabini qisqa vaqt ichida yuqori darajada ta'minlashga erishish yo'lida quyidagi vazifalarga amal qilmoqda:

- eskirgan ishlab chiqarishlarni sekin-asta muomaladan chiqarib tashlash;
- mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash;
- to'lov qobiliyatiga ega bo'lgan va talabga mos holda ishlab chiqarish tuzilmalarini yaratish;
- ishlab chiqarish resurslaridan va ilmiy-texnika salohiyatidan imkon qadar yuqori darajada foydalanishni ta'minlash;
- mamlakatning ekologik va iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash va uni kuchaytirish;
- samarali, raqobatga asoslangan ishlab chiqarishlar, bozor infratuzilmasi, xizmat ko'rsatish sohasi va intellektual faoliyatlar rivojlanishini uyg'unlashtirish;
- iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish va yangi tarmoqlar barpo etish;
- aholining ish bilan bandligini va hamda iqtisodiy faolligini oshirish;
- hududlar ijtimoiy infratuzilmasini to'liq shakllantirish.

Tuzilmaviy investitsiya siyosatini olib borishda muhim strategiyalar ishlab chiqarilgan bo'lib, ularning mohiyati kichik iqtisodiy subyektlar rivojlanishini qo'llab-quvvatlashdan iborat. Mazkur ishlarni amalga oshirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etish muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda siyosiy barqarorlik, investitsiya muhitini juda qulayligi xorijiy investorlar uzoq muddatli investitsiya loyihalarini tuzishda asos bo'lmoqda. Bundan tashqari, jalb etilgan chet el investitsiyalar va kreditlar uchun kafolatlar taqdim etish, soliq va bojxona ta'riflari bo'yicha imtiyozlar, foiz stavkalarini subsidiyalash kabi shart-sharoitlar yaratilmoqda, o'nlab qonuniy xujjatlar amal qilmoqda.

Investitsiyalarni amalga oshirish shakllari quyidagilardan iborat:

- yuridik shaxslarni tashkil etish yoki ularning ustav fondlarida (ustav kapitallarida) ulushli tarzda, shu jumladan mol-mulk va aksiyalar (ulushlar) sotib olish yo'li bilan ishtirok etish;
- O'zbekiston Respublikasi rezidentlari tomonidan emissiya qilingan qimmatli qog'ozlarni, jumladan qarz majburiyatlarini olish;
- konsessiyalarni olish, shu jumladan tabiiy resurslarni qidirish, o'zlashtirish, qazib olish yoki ulardan foydalanishga doir konsessiyalarni olish, shuningdek mahsulot taqsimotiga oid bitimlarda ishtirok etish;
- mulk huquqini, shu jumladan intellektual mulk obyektlariga bo'lgan mulk huquqini, mualliflik huquqlarini, patentlar, tovar belgilari, foydali modellar, sanoat namunalari, firma nomlari va nou-xau, ishchanlik obro'sini (gudvillni), shuningdek, savdo va xizmat ko'rsatish sohasi obyektlariga bo'lgan mulk huquqini ular joylashgan yer uchastkalari bilan birgalikda olish;
- yer uchastkalariga egalik qilish va ulardan foydalanish (shu jumladan ijara asosida egalik qilish va foydalanish) hamda boshqa tabiiy resurslarga egalik qilish va ulardan foydalanish huquqini olish.

Xulosa shuki, davlat tuzilmaviy investitsiya siyosati joylarda, qishloqlarda amalga oshirishda gaz, suv, elektr, kommunikatsiya tarmoqlarini yaxshilash davlat imtiyozlari asosida kichik korxonalar tashkil etish zarur. Chunki shu yo'l bilangina qishloq xo'jalik korxonalariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni. – Toshkent, 2017.

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning parlament va O'zbekiston xalqiga 2020-yil 29-dekabrdagi murojaatnomasi. – Toshkent, 2020.

3. Abdullaev Y. Makroiqtisodiy statistika. – Toshkent, 1998.

4. Ayubjonov A.X . Tashqi iqtisodiy faoliyat statistikasi. – Toshkent, 2004.

5. Ayubjonov A.X., Mamatqulov B.X, Sayfullaev S.N. Statistika fanidan amaliy mashg'ulotlar o'tkazish uchun o'quv qo'llanma. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2012.

6. Ochilov S., Ergasheva Sh. Qishloq va suv xo'jaligi statistikasi. – Toshkent, 2008.

7. Umarov N., Abdullaev A., Zulinova R. Statistika: Uchebnik / – Toshkent, 2009.

8. Shoalimov A.X., Tojiboyeva S.A. Iqtisodiy tahlil nazariyasi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2012.
9. Shodiyev va boshqalar. Statistika bo'yicha praktikum. – Toshkent: Tafakkur bo'stoni 2012.
10. Xodiyev B.Y., Sh.Sh. Shodmonov. Iqtisodiyot nazariyasi. – Toshkent, 2017